

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

JAMIYATDA VA BARCHA TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARIGA ASOSAN AYOL-QIZLARIMIZNI MILLIY-DINIY QADRIYATLARIMIZGA O'RGATISH

Masharipov Raxmatulla Beknazarovich

Xorazm viloyati Urganch tumani

Imom Faxriddin ar-Roziy o'rta maxsus islom bilim yurti

ARM rahbari, pedagogika va psixologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatimizda va barcha umumta'lim maktablarida odobnoma darslarida, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalarida pedagogika darslarida o'quvchilarni va asosan ayol-qizlarimizni tarbiyalashda bugungi kun ayrim yoshlarimizning xulq-atvoriga odob-axloqlarini isloh qilishimiz eng muhim masala ekanligini e'tiboridan o'rgatishning ahamiyati va zarurligi keltirib o'tilgan. Ayol-qiz o'quvchilarimizning ijodiy fikrlashi bilan birgalikda ayrim muammolarni isloh qilishga o'rgatish usullari berilgan.

Kalit so'zlar: Qadriyat, urf-odat, milliylik, ustoz, do'st-birodar, mehr-muhabbat, poklik va toza qalb .

Ayollarga nasihat.

Bismillahir-Rohmanir-Rohiyim!

Hamdu sanolar bo'lsin shunday zotgaki, ayolni ayol qilib, hayoli-iboli qilib yaratganiga. Hamdu sanolar bo'lsin shunday zotgaki, ayolni aziz qilib, latif qilib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

eri uchun orombaxsh juft, farzandlari uchun mehribon ona qilganiga. Hamdu sanolar bo‘lsin shunday zotgaki, islomni din qilib yuborib ayollarni sha’nini, qadr qimmatini ko‘tarish uchun ularga ochiq sochiq yurishni man qilganiga.

Hadisi sharifda “Me’roj kechasida menga jannat va do‘zax ko‘rsatildi – qaragam do‘zax ahlining aksari ayollar ekan” deb marhamat qilgan zot payg‘ambarimiz Muhammad mustafo sallolohu alayhi vasallamga to qiyomatga qadar to‘htovsiz ravishda eng go‘zal “Durudu salovotlar” yog‘ilib tursin.

Muhtarama ayollarimiz, mo‘mina qizlarimiz, musulima opa-singillarimiz. Avvalo Alloh taolo bu dunyoni yaratib va unda Odam atoni yaratdi va taskin topishi uchun uni qovurg‘asidan ayolini, juftini ya’ni Havvo onamizni yaratdi va ularni naslini ko‘paytirdi. Hamda Odamizotni o‘ziga ibodat qilishligini hohladi va buyurdi.

Ayollarni yaratganda ularga chiroy berib latif qilganining sababi eri undan orom olsin, taskin topsin va nasli to qiyomatga qadar davom etsin dedi. Qaysi ayol qanchalik chiroyli bo‘lsa, qanchalik hushbichim bo‘lsa, bu ayol o‘zini ko‘z-ko‘z qilishi ya’ni ko‘chalarda ochiq-sochiq yurishi kerak degani emas. Ayolning bu go‘zalligi faqat uning eri uchun bo‘lishi shart. Agar erlaringiz yo otalaringiz yoki aka-ukalaringiz sizlarni shunday ochiq-sochiq yurishlaringizga rozi bo‘layotgan bo‘lsalar bilinglarki ular o‘z burchlarini to‘la to‘kis ado etmayaptilar. Chunki ayol o‘zini bor chiroyini namoyon qilib ko‘chaga chiqadigan bo‘lsa unga ko‘chada ko‘zi tushadigan erkaklarga xuddi meni yaxshilab bir tamosha qilib, lazzatlaning degan ma’no chiqadi. Agar ayol boshqalarni lazzatlanishini istamasa nima uchun shunday ko‘chaga chiqishi kerak degan savolga javoblari yo‘q albatta. Darhaqiqat Alloh taolo islom dinini tushirishidan oldin ayollar shunday bo‘lgan ko‘chada

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qaysi bir erkakni ko‘ziga tushsa u ayolni ishini bitirib ya’ni lazzatlanib tashlab ketavergan. Islom dini kelib Alloh taolo Qur’onda mo‘minalarni o‘zlarini nomahramlarning ko‘zlaridan saqlanishini shuning uchun farz qildi.

2004-yilda Viloyat iqtisodiyot va statistika bosh boshqarmasida ishlar edim, yoz kunlarida 3 qavatni derazasidan hamkasbim bilan birga, qarab turgan edik. Hamkasbim o‘zi zamonaviy bola edi ya’ni dinni uncha tushunmaydi. O‘yin-kulgi maishatga berilgan, ichadigan chekadigan bir bola. Ko‘chada yo‘lni chetidan bir qiz soyabonni tagida kelayotgan edi u qizni ham taniymiz, biz bilan birga ishlaydigan ayolni qizi edi (u qizni ismi Shaxnoza). Shaxnoza qiz o‘ziga oro-berib ochiq sochiq kiyinib olgan edi. Shunda meni derazadan qarab turganimizda Hamkasbimni aytgan so‘zlari hayratga soldi: Mana bu kelayotgan Shaxnozami dedi, men ha desam buni yurishini qara kim oladi buni shunday kiyinsa dedi. Qarang o‘zi maishatga berilgan bolani men bu bolalarga shunday qizlar yoqadi deb o‘ylar edim. Bunday holatlar hayotimizda ko‘p bo‘ldi hozir bularni birin-ketin keltiramiz desak gapimiz cho‘zilib ketishidan saqlandik.

Men hayotimda shunday xulosaga keldimki erkaklar baribir oila qurishda o‘ziga jufti halol tanlashda hayoli – iboli ayollarni tanlar ekanlar. Ko‘chalarda o‘zini reklama qilib ochiq – sochiq yuradigan ayollar bu dunyoda ham qadsiz oxiratda ham ayanchli ahvolda qolishlari mumkin ekan. Ayollar shaytonni vasvasasi bilan o‘zlarini ko‘z-ko‘z qilishni yoqtirishadi, lekin dayus (rashksiz) erlari, otalari yoki aka-ukalari ularni ko‘rib boshqalar ham bir ko‘rib gunohga botishlari uchun bemalol qo‘yib beradilar. Ayollarning ko‘cha-kuylarda ochiq-sochiq yurishidan Alloh taoloning ham g‘azabi keladi, barcha mo‘min-musulmon hatto muslim-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

muslimalarning ham g‘azabi keladi. Sababi bunday ahvolda yurish nafaqat o‘zlarini gunohkor qiladi balki ularga ko‘zi tushgan erkaklarni ham gunohga botirib ham ularning zehnlarni o‘tmaslashtirib, xotirasining susayishiga olib keladi. Shuning uchun ham bunday ayollardan hech qachon bobolarimiz imom Buxoriydek, Termiziydek, ibn Sino, Beruniydek olim ulamolar, qori Qur’onlar yetishib chiqmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Tafsiri hilol” 2008 yil.

Shayx Alouddin Mansur “Qur’oni karim” Toshkent. 2005 yil.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Qur’oni karim o‘zbekcha ma’nolari tarjimai” 2015 yil.

Nur surasi 31-oyat tafsiri. Muslim.uz va Muslima.uz.

Tohir Malik. “Odamiylik Mulki” 2018 yil.

